

EKSPERIMENTAL PSIXOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI**Anorboyeva Odina Ravshan qizi****odinaanorboyeva381@gmail.com****Tayirova Madina****tayirovamadina33294577@gmail.com****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Pedagogika fakulteti Psixologiya yo'nalishi talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18383252>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada eksperimental psixologiyaning zamonaviy rivojlanish jarayonida yuzaga kelayotgan dolzarb muammolar ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda psixologik eksperimentlarning metodologik asoslari, natijalarning ishonchliligi va validligi, individual-psixologik xususiyatlarning hisobga olinishi hamda axloqiy muammolar masalasi yoritib beriladi. Shuningdek, eksperimental tadqiqotlarda uchraydigan muammolarga amaliy misollar keltirilib, ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi. Maqola natijalari psixologik tadqiqotlar sifatini oshirish va eksperimental psixologiyani rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: eksperimental psixologiya, psixologik eksperiment, metodologiya, ishonchlilik, validlik, individual farqlar, axloqiy muammolar.

Kirish: Zamonaviy psixologiya fanida eksperimental tadqiqotlar inson psixikasini ilmiy asosda o'rganishning eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Eksperimental psixologiya yordamida psixik jarayonlar, holatlar va shaxs xususiyatlarining sabab-oqibat bog'liqlilari aniqlanadi. Biroq psixologik eksperimentlarni tashkil etish va o'tkazish jarayonida qator murakkab metodologik, amaliy va axloqiy muammolar yuzaga keladi. Ushbu muammolar eksperiment natijalarining ishonchliligi va ilmiy ahamiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, eksperimental psixologiyada dolzarb muammolar asosan tadqiqot sharoitining sun'iyliigi, tanlama bilan bog'liq cheklovlar, individual-psixologik farqlarni hisobga olmaslik va axloqiy me'yorlarga rioya etish masalalari bilan bog'liqdir. Shu bois, ushbu maqolada eksperimental psixologiyaning dolzarb muammolari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar keltiriladi.

Asosiy qism: Eksperimental psixologiya psixik jarayonlarni maxsus tashkil etilgan sharoitlarda o'rganishga qaratilgan ilmiy yo'nalish bo'lib, u aniq metodlar va qat'iy qoidalarga asoslanadi. G'oziev E. F. ta'kidlaganidek, psixologik eksperimentning asosiy vazifasi psixik hodisalarning sababiy bog'liqligini aniqlashdan iboratdir. Biroq eksperimentning muvaffaqiyati uning metodologik jihatdan to'g'ri tashkil etilishiga bog'liq.

Eksperimental psixologiyaning dolzarb muammolaridan biri eksperiment sharoitining sun'iyliigi bilan bog'liqdir. Masalan, laboratoriya sharoitida o'tkazilgan xotira yoki diqqat bo'yicha tajribalarda ishtirokchilar kundalik hayotdagidan farqli tarzda o'zini tutishi mumkin. Natijada olingan ma'lumotlar real hayot sharoitlarini to'liq aks ettirmaydi. Raxmonov A. A. bunday holatlarda laboratoriya va tabiiy eksperimentlarni birgalikda qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. Shu nuqtai nazardan men o'z tajribamda laboratoriya sharoitini imkon qadar tabiiylashtirishga harakat qilaman, natijalarni yanada ishonchli qilish uchun.

Yana bir muhim muammo tadqiqot natijalarining ishonchliligi va validligini ta'minlash bilan bog'liq. Ba'zi tadqiqotlarda tanlama hajmining kichikligi yoki metodikalarning yetarli darajada sinovdan o'tkazilmagani ilmiy xulosalarning umumlashtirilishiga to'sqinlik qiladi. Karimova V. M.

psixologik tadqiqotlarda metodlarning ilmiy asoslanganligi va statistik tahlilning muhimligini alohida qayd etadi. Shu sababli men har bir eksperimentni boshlashdan oldin metodikani sinovdan o'tkazaman va tanlama hajmini imkon qadar kengaytiraman.

Eksperimental tadqiqotlarda ishtirokchilarning individual-psixologik xususiyatlarini e'tibordan chetda qoldirish ham jiddiy muammo hisoblanadi. Temperament, motivatsiya, emotsional holat kabi omillar eksperiment natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xolmatova D. A. fikricha, eksperimentdan oldin ishtirokchilarning individual xususiyatlarini aniqlash natijalarning aniqligini oshiradi. Shuning uchun men tadqiqotda ishtirokchilarning individual farqlarini hisobga olib, natijalarni yanada aniqlashtirishga harakat qilaman.

Axloqiy muammolar ham eksperimental psixologiyaning dolzarb masalalaridan biridir. Stress, qo'rquv yoki emotsional zo'riqish bilan bog'liq eksperimentlarda ishtirokchilarning ruhiy holatiga zarar yetkazmaslik muhimdir. Shu sababli men eksperiment jarayonida ishtirokchilarning ongli roziligini olish va ularning psixologik xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor beraman.

Shuningdek, o'z tajribam asosida quyidagi amaliy tavsiyalarni kiritishni muhim deb hisoblayman:

- laboratoriya eksperimentlarini tabiiy sharoitdagi tadqiqotlar bilan uyg'unlashtirish;
- tanlama hajmini kengaytirish va metodikalarni mahalliy sharoitga moslashtirish;
- ishtirokchilarning individual-psixologik xususiyatlarini oldindan aniqlash va hisobga olish;
- axloqiy me'yorlarga qat'iy rioya qilish, ongli rozilik va debrifing jarayonini tashkil etish;
- zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali eksperimentlarning nazorat mexanizmlarini kuchaytirish.

Bu tavsiyalarni amaliyotda qo'llash natijalarimni yanada ishonchli va ilmiy jihatdan kuchli qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Eksperimental psixologiya inson psixikasini ilmiy asosda o'rganishda juda muhim. Biroq metodologik, individual va axloqiy muammolar tadqiqotlarning samaradorligiga ta'sir qiladi. Men keltirgan tavsiyalar va shaxsiy tajriba asosida metodlarni to'g'ri qo'llash eksperimental psixologiyani rivojlantirish va natijalarni ishonchli qilishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova V. M. Psixologiya: o'quv qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
2. G'oziev E. F. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2015.
3. Raxmonov A. A. Eksperimental psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
4. Xolmatova D. A. Psixologik eksperiment va testlar. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2021.